

El Aprovechamiento de los Residuos Sólidos como Práctica de Reciclaje en el Espacio Escolar

Márquez O, Sandra M.
yeileryeilla09@gmail.com
Escuela Normal Superior. Florencia Caquetá

Useche, Lucy Thamara
lucy.useche@uniminuto.edu
ORCID: 0000-0001-6042-6327

Introducción

El ser humano, como ser eminentemente social, interactúa con todos los elementos que se encuentran en su entorno, llámense estos, personas, naturaleza, productos culturales, entre otros; durante este proceso el hombre no solo busca relacionarse, sino también desarrollo. Asociado éste con los conceptos de progreso y bienestar, crecimiento y modernización, en un supuesto que todo esto lleva al mejor estar del hombre y de la sociedad. En consonancia con la intencionalidad mencionada, se vincula la ciencia, la técnica, la economía y la política, con miras a cumplir con ese desarrollo. Sin embargo, dicho progreso se dio de manera desmesurada, desordenada y sin ningún tipo de equidad, ni para las personas, ni para el medio ambiente, debido a que no hubo respeto por la naturaleza y sus beneficios no llegaron por igual a toda la humanidad. Dado que se dio solo al crecimiento económico y a sus modos de producción

En este sentido, Escobar, *et al.*, (2013) exponen:

El valor actual del enfoque ecológico o ambiental y del desarrollo sostenible surge como resultado de los impactos del acelerado desarrollo científico-técnico y de las prioridades económicas que han subyugado en la vida social durante más de un milenio. En consecuencia, los problemas de protección de la naturaleza no se plantean por tratarse de un tema de moda. Se trata de un asunto de vital importancia: la degradación ambiental pone en peligro la civilización actual y amenaza la existencia de la propia especie humana. La difícil tarea de poner a salvo el ambiente corresponde a la sociedad en su conjunto y a cada ser humano en particular. Deben participar todas las ramas de la ciencia y de la técnica. (p. 290)

Desde esta perspectiva, es de vital importancia atender el problema de la degradación del ambiente y proteger la naturaleza a partir de políticas, estrategias y prácticas que minimicen la importancia del concepto crecimiento económico ante la supremacía del concepto desarrollo humano sostenible, como modelo de desarrollo integral que posibilite el uso de los recursos actuales sin comprometer el futuro de las generaciones subsiguientes, en el entendido de satisfacer las necesidades humanas bajo una visión ecológica de todos los factores que interactúan en la sociedad.

En este sentido, la educación es el ámbito de acción por excelencia en el que se deben implementar dichas políticas, estrategias y prácticas porque en ella radica la fuerza de cambio que se necesita para modificar el pensamiento, los hábitos y las actitudes con

respecto a la manera como se gestionan los recursos del planeta. Es la escuela el lugar idóneo, porque es allí donde se implementan las políticas, se planifican estrategias y se desarrollan prácticas que incidan en un pensamiento, en unos hábitos y en unas actitudes de vida sostenible. De allí, que Escobar, *et. al.*, (2013) opinen que:

Las instituciones educativas deben desplegar una práctica pedagógica y un estilo de vida coherente con una cosmovisión de desarrollo sostenible y prever como objetivo fundamental que toda persona proveniente del sistema educativo esté formada en valores, actitudes y comportamientos para satisfacer sus necesidades sin comprometer la de los demás y la de las próximas generaciones. Esperar a que otros países, otros escenarios y en otros momentos tomen las decisiones significa profundizar el deterioro del planeta y demorar como hasta ahora, una decisión que debe comenzar desde los escenarios educativos. (p. 293)

De allí que, la vida escolar debe ser congruente con estos propósitos y asumir las acciones pertinentes para lograrlos. Dichas acciones son numerosas, pero entre las fundamentales se encuentra el manejo de los residuos sólidos y su aprovechamiento para defender el ambiente del continuo deterioro en el que se encuentra. Al respecto, Sáez y Urdaneta (2014) expresan:

El manejo de los residuos sólidos constituye a nivel mundial un problema para las grandes ciudades, factores como el crecimiento demográfico, la concentración de población en las zonas urbanas, el desarrollo ineficaz del sector industrial y/o empresarial, los cambios en patrones de consumo y las mejoras del nivel de vida, entre otros, han incrementado la generación de residuos sólidos en los pueblos y ciudades. (p. 122)

Tal y como lo exponen las autoras, el manejo de los residuos sólidos se constituyen en uno de los problemas más complejos de solucionar, porque en la medida que transcurren los días, son más los residuos que se producen a nivel mundial y aun no existe un sistema eficiente que se pueda catalogar de integral y sustentable, que considere las etapas por las que debe pasar el manejo de residuos sólidos: generación, almacenamiento, recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final (Ochoa, 2009); lo que acarrea no solo problemas ambientales sino problemas de salud graves. Sobre este punto, Sáez y Urdaneta (2014) también señalan:

En el caso de América Latina y El Caribe ha prevalecido el manejo de los residuos bajo el esquema de “recolección y disposición final” dejando rezagados el aprovechamiento, reciclaje y tratamiento de los residuos, así como la disposición final sanitaria y ambientalmente adecuada (AIDIS-IDRC., 2006). En muchos países de la región se utilizan los vertederos y/o botaderos a cielo abierto sin las debidas especificaciones técnicas; se continúa con la práctica de recolección sin clasificación y/o separación de los desechos desde el origen; existe un enorme número de segredadores trabajando en las calles y en los vertederos, buscando sobrevivir del aprovechamiento de materiales reciclables a pesar del riesgo a que exponen su salud e integridad física, unido esto a la deficiencia en la administración tanto pública como privada del sector son aspectos que revelan la crisis que presenta en la región el manejo de residuos sólidos. (pp. 122-123)

Desde este esquema de recolección y disposición final, que no toma en cuenta otros aspectos importantes sobre el manejo de los residuos sólidos, como lo son el aprovechamiento y el reciclaje, se revelan éstos como prácticas que deben ser implementadas en los espacios escolares para comprender que pasa con el ambiente, y el impacto de las actuaciones de los seres humanos sobre el entorno y como pueden participar en actividades que conlleven procesos de desarrollo ambiental y no de deterioro progresivo. De allí, que el propósito del presente artículo sea reflexionar sobre los aspectos antes mencionados, a través de una indagación documental, que abra espacios de análisis que posibilite la implementación de soluciones viables, para que a través de la educación se instale la cultura del aprovechamiento y el reciclaje de los residuos sólidos en la escuela y en la sociedad en general.

Práctica de Reciclaje en el Espacio Escolar

Se sabe que reciclar es la práctica de dar uso adecuado a los residuos que se han desechado después de haber sido utilizados; sin embargo, en los últimos tiempos se ha venido utilizando la palabra “reciclaje”, como una opción para mejorar el medio ambiente, por el impacto negativo que los residuos, sobre todo los sólidos, causan en el planeta (Herrera et al., 2023).

Es más, organizaciones internacionales recomiendan tomar medidas frente al crecimiento mundial de los desechos humanos que para el 2050 aumentarán en un 70% (Bartra y Delgado, 2020). Estos mismos autores además agregan que: “Lamentablemente las malas gestiones de los residuos sólidos urbanos vienen perjudicando la salud del mundo y constituye un agravante en el cambio climático que afecta todo el planeta” (p. 3). De allí, que es esencial implementar acciones como la del reciclaje, en todos los ámbitos, pero especialmente en el escolar, porque éste es la sede del aprendizaje, en el cual se aprende, se modela y se reflexiona sobre lo sostenible para que se incorpore a la vida en general y se recicle más de lo que se desecha.

Si bien el ámbito escolar es uno de los más importantes, porque educa a los estudiantes; éste requiere de los ámbitos políticos, gubernamentales y familiares para poder tener éxito en su cometido. En todos debe existir la consciencia de la magnitud del problema ambiental. Desde esta argumentación, Ojeda et al., (2022) describe el trabajo conjunto al que se hacía referencia:

El mundo entero a lo largo de las últimas décadas ha experimentado un mayor impacto negativo en el calentamiento global, lo que ha puesto en crisis el equilibrio de toda la vida en el planeta. Ante el grave problema en el mundo han surgido iniciativas para minimizar y controlar los efectos que contribuyen al fenómeno, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), políticas públicas, normativas, y la integración de la educación ambiental en las instituciones educativas. (p. 75)

El autor precitado, reafirma lo expuesto precedentemente, sobre la necesidad de hacer un frente común para instaurar el desarrollo humano sostenible como norte en las políticas, las normativas y la implementación de éstas en las escuelas. En este sentido, cabría mencionar la iniciativa conjunta de la Organización de las Naciones Unidas (2015) a través del establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los cuales los países han establecido políticas y normativas ambientales y se constituyen en un instrumento para

que las naciones puedan planificar estrategias de sostenibilidad. De los ODS, la ONU (2018) manifiesta: “Gracias a su visión a largo plazo, constituirán un apoyo para cada país en su senda hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación” (p. 1).

En resumen, los ODS además de constituirse en un apoyo para cada país en su camino hacia el desarrollo sostenible. Para lograr dicho ambiente sano y un entorno equilibrado ecológicamente, el tratamiento de residuos sólidos es medular, de allí que es uno de los elementos asociados al objetivo ODS 12, y se ratifica la necesidad de disminuir la producción de residuos sólidos o desechos; es decir, hay que gestionar los residuos sólidos de una manera eficiente y una de esas maneras es la reutilización para reaprovechar lo que se desecha y para ello hay que instalar la cultura del reciclado. Rivas (2018) describe que son esos residuos sólidos y como pueden ser utilizados nuevamente:

... aquellos materiales desechados tras su vida útil y que por lo general por sí solos carecen de valor económico, se componen principalmente de desechos procedentes de material utilizados en la fabricación transformación utilización de bienes de consumo, estos residuos sólidos en su mayoría son susceptibles de ser reaprovechados para suplir necesidades u organizar otras de forma creativa, en su mayoría son susceptibles a transformarse con un correcto reciclado. Los principales "productores" de residuos sólidos somos los ciudadanos de las grandes ciudades, con un porcentaje muy elevado, en especial por la poca conciencia del reciclaje que existe en la actualidad. (p. 3)

Por consiguiente, y en virtud de lo anterior, la práctica del reciclado abre un abanico de posibilidades para disminuir la generación de desechos y es la institución educativa quien brinda la oportunidad de transformar y establecer hábitos de consumo responsable y un apropiado manejo de residuos sólidos; esto se logra al promover una cultura de reciclaje en los niños y jóvenes quienes, a la vez, pueden ser multiplicadores en sus familias. Sin embargo, en la escuela y en la familia aún falta conocimiento e instrucción para la administración de residuos. Dice Acuña (2020)

Una situación común que se presenta en las escuelas donde se desarrollan propuestas de reciclaje de los residuos sólidos con características aprovechables, es que no hay un establecimiento claro y compartido de los objetivos de las actividades relacionadas con la reutilización, ni una comunicación eficaz de los aspectos que la orientan, así como tampoco se informa de manera efectiva y precisa a los estudiantes las implicaciones y metas ambientales de estas jornadas, lo cual produce un desconocimiento de las implicaciones ambientales de la actividad del reciclaje y la falta de interés por parte de los participantes (p. 24).

Por tanto, en las escuelas deben existir unos objetivos claros y compartidos sobre la manera como se van a reciclar los residuos sólidos y cuál es el impacto a largo plazo, y, aunque algunas instituciones educativas cuentan con políticas ambientales y de manejo de residuos, la mayoría de los estudiantes y docentes no encuentran motivación o incentivos para

esmerarse por el aprovechamiento o adecuada orientación de los residuos. Según Quenan (2020):

Son cantidades de desechos los que se generan, en actividades escolares como el recreo, en salones, pasillos, patios, y en las zonas verdes; la mayoría son envolturas de los refrigerios. Si bien, el establecimiento posee canecas cerca de esos espacios, los estudiantes no las utilizan adecuadamente y la situación se agrava cada día. (p. 3)

Así, la educación sobre la sostenibilidad ha sido abordada en la escuela de manera débil o secundaria, en la que han incluido solamente algunos temas relacionados en la clase de ciencias o la de sociales. Sin embargo, se quiere que los temas de sostenibilidad como reciclaje o reutilización se conviertan en el día a día de maestros, alumnos y del resto del personal de la escuela, además de incluir a las familias, dado que la escuela es el lugar donde mejor destino se le puede dar a los residuos sólidos, formando ciudadanos responsables que procuren un destino conveniente a los residuos y aporten soluciones recicladoras en aras de un trabajo mancomunado con la comunidad, en la lucha contra el cambio climático y ayuda al planeta tierra.

La escuela también debe propiciar el uso de materiales alternativos y cambiar los hábitos de consumo: material escolar, del comedor y de aseo; así, por ejemplo, se reduce el consumo de plástico, se usa el papel reciclado y se favorece un nuevo modelo ecológico. Entonces, el manejo ecológicamente orientado de los residuos terminaría siendo un beneficio al medio ambiente, con lo que se evita la contaminación de las fuentes hídricas cercanas, pues muchos de los residuos que no son reciclados pueden conducir a la contaminación del aire y de los ríos que surten agua al municipio.

A lo que debe sumarse las medidas que adopten las fábricas e industrias, pues ninguna estrategia tendrá efectos positivos si no se consigue de parte de estas, la decisión de aportar una solución inmediata de mitigar el impacto ambiental negativo que producen sus desechos y procesos residuales. Esta decisión debe ser asumida por las mismas fábricas que se dedican a producir para el consumo de la ciudadanía.

Ahora bien, particularmente en Colombia se está trabajando con mucho entusiasmo frente al tema del reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, ya que el presidente Gustavo Petro Urrego ha sido un activista del cuidado del medio ambiente, razón por la cual ha incluido en su plan de gobierno el programa “Basura Cero”, que incentiva a los recicladores de oficio y disminuye los servicios de aseo.

Asimismo, existe una amplia normatividad nacional en relación con el reciclaje y el aprovechamiento de los residuos sólidos; por ejemplo, en 1993 fue aprobada la Ley 99, por la cual se crea el Ministerio de Ambiente y Sistema Nacional Ambiental (SINA). En 2016, se emite el Decreto 596, que propone incrementar las tasas de aprovechamiento de los residuos sólidos en el país, además de la Ley 2232 promulgada en 2022, por la cual se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso, entre otras normas.

Se debe dar un manejo apropiado a los residuos sólidos en las instituciones educativas en dos sentidos: como estrategia educativa para una sana producción y consumo responsable

desde la niñez y como estrategia para transmitir, a través de niños y jóvenes, la disciplina de reutilizar como un comportamiento colectivo que ayude a mermar el impacto de la contaminación local, nacional y mundial. Para ello, se desarrollan actividades prácticas como: reutilizar, una alternativa sostenible, su importancia y el impacto en los espacios donde se practica el tratamiento adecuado a los residuos sólidos y el uso estratégico de residuos; además de las aportaciones pedagógicas para la formación de hábitos de vida saludable, sostenible y del aprovechamiento de los residuos sólidos.

Reutilizar, Una Alternativa Sostenible

La industria en su afán de otorgar al consumidor lo que supuestamente este necesita, y de procurar desarrollo económico, no ha escatimado esfuerzos en producir artículos y servicios que finalmente terminan siendo desfavorables para el medio ambiente, llámese ropa, alimentos, bienes de consumo, objetos o útiles de belleza, incluso materiales de construcción, medios de transporte, entre otros (Suárez y Molina, 2014). Y el consumidor, adquiere estos artículos sin dimensionar el impacto negativo que podría afectar su entorno; de tal forma que el planeta mismo se ve obligado a manifestar su inconformidad, si así se puede decir, a través de huracanes, tifones, oleadas de calor e intensas lluvias, que ya no son tan naturales, sino que terminan siendo provocados porque se siente ahogado.

Con medidas de reutilización y con un poco de creatividad, la frase común: “se necesitan menos materiales para crear nuevos productos”, se refiere a que con la reutilización de un residuo se puede elaborar un artículo u objeto que suplirá una necesidad con menos inversión y favorecerá al medio ambiente. Y es que no todo es reciclar puesto que también está la opción de reducir y reutilizar que, con aplicación en el ámbito escolar, sería ideal para enseñar a los niños. Por eso, en este sentido, Algar (2023) explica:

Debemos ayudarles a desterrar la idea de **usar y tirar** que tan de moda estaba hace unas décadas. Es conveniente que sepan que pueden dar una segunda vida a materiales reciclados del comedor de la escuela como envases, bandejas, papeles, etc. Podemos mostrar a los más pequeños cómo reutilizarlos para **decorar el aula**, o bien aprovechar los envases como portalápices o maceta. El concepto de reducir, lo podemos aplicar pidiendo que traigan el almuerzo en **fiambreras** o envueltos en **material reutilizable**. Hay que incentivar que destierren las botellas de plástico y los **envoltorios desechables**. (p. 4)

En consonancia con lo anterior, la escuela como uno de los ejes por excelencia que impulsan la parte social y la familiar, está llamada a formar personas con la consciencia de que el cambio climático es una realidad que la humanidad enfrenta actualmente. Y en ese orden de ideas, que conozcan y apliquen hábitos de comportamiento amigable con el ambiente, como la reutilización y el manejo apropiado de los residuos sólidos. Si se aprende en la escuela, sobre todo desde niños, la repercusión será notoria en las personas y las comunidades.

Impacto del Tratamiento de los Residuos Sólidos

Si bien, cada vez que se realizan esfuerzos que conlleven a resultados reales y tangibles en materia de control y gestión de los residuos, es necesario el trabajo individual y colectivo. El aprovechamiento de los residuos sólidos y el reciclaje se puede practicar en todos los lugares: hogares, parques, escuelas, empresas, talleres, oficinas, fábricas. Pero se hace

necesario el conocimiento y la conciencia del tratamiento adecuado de los residuos y el comportamiento ambiental amigable. Sobre todo, en un país como Colombia, ya que en la actualidad el país genera más de 12 millones de toneladas de residuos sólidos al año, de las cuales, tan solo el 17% es reciclado (Asmar, 2020).

Pero no sólo es Colombia, el Banco Mundial (2018) busca animar la reutilización y administración apropiada de los desechos en el planeta, y advierte que la contaminación de grandes magnitudes afecta todos los lugares. Por eso, afirma que:

...en una época de rápida urbanización y de crecimiento de la población, la gestión de los desechos sólidos es crucial para que las ciudades y las comunidades sean sostenibles, sanas e inclusivas. Si no se toman medidas, el mundo se encaminará peligrosamente al aumento de los desechos y una contaminación extraordinaria. Se pagaría un precio aún más alto que el actual en términos de vidas, medios de subsistencia y el medio ambiente. (p. 17)

De este modo, en todo lugar: público o privado, pequeño, mediano o grande, es posible practicar un buen manejo de los residuos como separar, reutilizar o almacenar con las medidas ambientales recomendadas. De esta forma, en los espacios en los cuales se haga el tratamiento a los residuos sólidos se genera no sólo un ambiente físico libre de contaminación, sino que también estará plétórico de conciencia ambiental por la salud de la tierra. Por el contrario, los espacios en los cuales es evidente el inadecuado manejo de los residuos, se acumulan basuras de manera desordenada, se deterioran progresivamente, se afea el paisaje natural, se degrada y se contamina el ambiente, además del problema de salud que acarrea.

Importancia del Uso Estratégico de los Residuos Sólidos

El consumo y la producción sostenibles tienen como propósito producir más y mejores productos y servicios con menores recursos; es decir, la producción sostenible, busca generar ganancias netas de las actividades económicas y reducir el uso de los recursos, la degradación y, por ende, la contaminación; de este modo, se aporta una mejor calidad de vida de las comunidades. En ese sentido, el manejo estratégico de los residuos sólidos es un aporte concreto a la conservación de los entornos naturales, lo que según Bonilla (2016): ... “promueve el crecimiento y desarrollo a través del cuidado de los recursos naturales, así como la correcta manipulación de los materiales descartables, a fines de sustentar el crecimiento económico y social que se desea para una nación” (p. 38).

Específicamente, las empresas pueden producir, pero utilizar los recursos naturales con mesura, con una correcta manipulación de los residuos, reducir costos en los insumos e idear procesos con nuevos beneficios; también pueden optar, según recomendaciones de Rivera y Martínez (2021): ... “por un uso menor de materias vírgenes y un mayor uso de insumos reciclados, nueva demanda de servicios empresariales: empresas de recolección y de logística inversa, revendedores de productos y plataformas de ventas que facilitan la mayor vida útil o utilización de los productos” (p. 181). Estas opciones abren nuevas posibilidades para reciclar, reutilizar y minimizar el uso de los recursos vírgenes y de este modo respetar el planeta y realizar una producción sostenible.

Por consiguiente, la administración de los residuos vinculada con la reutilización y el reciclaje puede resultar un negocio interesante para todos los niveles, además de una ganancia efectiva. Pero también un beneficio para el ser humano y la sociedad en todas sus dimensiones: social, económica, cultural, ambiental y sanitaria. Este esfuerzo dirigido hacia la sostenibilidad y la conservación del ambiente debe ser aplicado en todos los niveles, desde lo individual y familiar hasta lo comunitario y societal, para que haya un cambio real y tangible con miras a un manejo eficiente de los residuos. Para Arce- Bastias (2022), este proceso:

Funciona a nivel micro (productos, empresas, consumidores), meso (Parques Eco-Industriales) y macro (ciudad, región, nación y más allá), con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible, creando así, simultáneamente, calidad ambiental, prosperidad económica y equidad social, en beneficio de las generaciones actuales y futuras. (p. 3)

En el entendido de que el proceso de manejo de los residuos se da en los niveles micro, meso y macro, hay experiencias empresariales que evidencian que la reutilización, reciclaje y reconversión de productos es una actividad que contribuye con el desarrollo sostenible y también un negocio rentable a la vez que saludable para las comunidades. Es así como hoy en día, hay empresas que se dedican a la transformación de los residuos sólidos en productos de dar solución a las necesidades que produce ladrillos de plástico muy livianos, resistentes y de fácil transporte; con ellos se puede construir con más facilidad, con ahorro en el material y menos escombros, lo que beneficia al productor y reduce el impacto ambiental. En estas empresas reconvertidoras de residuos también se hacen cercas, utensilios, accesorios y neumáticos para autos, así como materiales de construcción a partir de desechos de aparatos electrónicos o escombros de construcciones; estos son algunos ejemplos de las innovaciones que adelantan algunas empresas en el mundo para dar una segunda vida a los residuos.

Aportaciones Pedagógicas para la Formación de Hábitos de Vida Saludable y Sostenible

Si bien es cierto que en las escuelas se forjan los profesionales del futuro, hoy en día se suma el desafío que tiene la educación para, además de graduar o titular, logre estimular la consciencia del educando, para que el futuro ciudadano sepa cómo cuidar y defender su entorno (Núñez, 2019). En la actualidad, las instituciones educativas en todos los niveles deben ser reiterativas y proactivas en la enseñanza y sensibilización frente a la cultura de la conservación, el reciclaje y los hábitos amigables con el ambiente. De la escuela se espera, por ejemplo, las aportaciones pedagógicas para que los educandos tomen conciencia de la condición actual del impacto climático, no solo por el consumo desconsiderado, sino también por la falta de reciclaje de sólidos de manera responsable. Es más, sin el factor educación no sería posible el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU, puesto que, como amplia Núñez (2019):

...ninguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible podría ser alcanzado sin el efecto de la Educación, ya que todos implican un cambio de mentalidad, de actitudes, de competencias y comportamiento, que no se desarrolla espontáneamente, sino que tiene ser efecto de la Educación, desde la cuna hasta

el final de los días de una persona, en los diferentes contextos en los cuales ella transcurre. (p. 292)

En total congruencia con lo planteado por el autor precitado, es la educación la encargada de generar cambios significados en la mentalidad, las actitudes, las competencias y los comportamientos de los alumnos con respecto al cuidado del ambiente. En este sentido, son los docentes los gestores de estas transformaciones a través de educar para la sostenibilidad. Desde esta intencionalidad, las instituciones educativas deben cuestionarse e inquietarse con la problemática relacionada con la inapropiada disposición de los residuos sólidos y aportar soluciones con actos concretos que, generados desde el contexto escolar, se proyecten hacia el ámbito familiar y social.

Por lo anterior, una de las alternativas pedagógicas respecto al manejo de residuos sólidos consiste en crear una conciencia social que se funda con la educación ambiental, que para Muñoz (2021), es: ... “un proceso formativo que, enfocado, programado, ejecutado y evaluado, puede renovar, estimular y generar a futuro en los estudiantes, enseñanzas significativas que contribuyan más adelante al cuidado y amparo del entorno y a la preservación de los recursos naturales” (p. 13).

En este entendido, la práctica pedagógica de los docentes debe estar enfocada hacia propiciar interacciones armónicas con el medio ambiente de manera de generar en los alumnos el cuidado, el amparo y la preservación del entorno y sus recursos naturales, a partir de la construcción de conceptos y reflexiones que los lleve a amar y a respetar la naturaleza. Este propósito educativo debe ser transversal todo el sistema educativo desde el preescolar hasta la universidad. En esta misma línea, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación, (UNESCO, 2021) le concede el lugar privilegiado que la educación ocupa en este proceso al proponer:

Velar porque la Educación para el Desarrollo Sostenible se convierta en elemento esencial en todos los niveles de los sistemas educativos con la acción medioambiental y climática como componente central de los planes de estudio, manteniendo al mismo tiempo una perspectiva holística de la EDS que reconozca la interrelación de todas las dimensiones del desarrollo sostenible. (p. 2)

Es importante destacar, que el organismo citado le brinda relevancia al currículo, al mencionar que la acción medioambiental y climática debe regir los planes de estudio; por tanto, es fundamental insertar en el currículo el desarrollo humano sostenible como fundamentación, como principio fundamental y como eje que transverse todos los contenidos y que no se limite solo al área de ciencias naturales. En este mismo orden de ideas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2015) afirma que:

...con la educación se aprende a percibir, a valorar y a internalizar las potencialidades, pero también los enormes y complejos desafíos que exige el habitar los territorios de manera sostenible para definitivamente aprender a conjugar crecimiento con desarrollo sostenible a favor del bienestar de las generaciones presentes y futuras (párr. 3)

Desde esta perspectiva, se destaca que además de aprender a partir de la educación sobre el desarrollo humano sostenible, existen retos y desafíos que se deben afrontar para poder

implementar sus postulados con éxito. De allí, que hay poner en práctica estrategias pedagógicas innovadoras y significativas para propiciar transformaciones en el pensamiento y en las actitudes sobre la situación del planeta, su degradación, su calentamiento y la responsabilidad de todos los seres humanos ante dicha situación.

En ese sentido, se propende por una educación ambiental que contemple la reutilización y el reciclaje de residuos sólidos como uno de los ejes pedagógicos alrededor de los cuales se establezca una cultura para la apropiada manipulación de los residuos sólidos entre los estudiantes y profesores, acompañada de una reflexión crítica sobre los beneficios de la gestión eficiente de los residuos sólidos. Con ello, es posible que escolares y docentes multipliquen su saber y sus acciones en sus contextos circundantes. En consecuencia, es posible adelantar programas para minimizar la generación de residuos sólidos en el establecimiento educativo, para lo cual Quenan (2020), sugiere:

...la sustitución de determinados elementos como vasos de icopor, mezcladores y vasos plásticos para la preparación de refrigerios en las oficinas y sala de profesores. Es ideal adquirir vasos y platos de porcelana. Cada docente o funcionario debe traer sus elementos para comer. Realizar un taller formativo dirigido a los docentes de la institución educativa socializando la importancia de preparar los talleres y guías académicas utilizando las dos caras del papel y calculando previamente la cantidad de materiales a utilizar por taller, para evitar el despilfarro de los estudiantes. (p. 27)

Asimismo, existen otras acciones puntuales de sostenibilidad que podrían adelantarse en la escuela, entre ellas están: revisar la generación y ubicación de residuos en el espacio escolar luego del consumo de los refrigerios; minimizar los residuos (paquetes y botellas plásticas); convertir residuos de forma sostenible: elaboración de canecas y materas con las botellas residuales; promover actividades en torno a la sostenibilidad, como la realización de jornadas o tutoriales de reutilización de residuos sólidos; crear con estudiantes y docentes una comisión para la sostenibilidad, lo que seguramente incluirá en el compromiso sobre el tema y las acciones que se requieren.

En consecuencia, la formación es imprescindible para gestionar eficientemente los residuos sólidos, a partir de incorporar en los estudiantes buenas prácticas ambientales sobre los desechos que se producen diariamente. En el espacio escolar es clave abordar el reciclaje con los niños desde el preescolar, dado que al estar en su etapa inicial de desarrollo puedan llegar a adoptar estas prácticas con mayor convicción y ejemplificación a corto y mediano plazo. Por algo se dice que el ejemplo entra por casa, ya que, si en la escuela se enseña al niño a que desarrolle la disciplina de reciclar, para lograr un cambio mundial en lo que respecta a la protección del medioambiente y la minimización de la producción de desechos, el niño muy seguramente aprenderá y compartirá su experiencia en el hogar. Además, es una excelente oportunidad para compartir tiempo en familia con actividades y manualidades para niños educativas y divertidas.

En síntesis, desde el punto de vista del trabajo pedagógico el núcleo a desarrollar sería el de la educación ambiental, que, aunque ya está marchando en muchas instituciones educativas Acuña (2020) señala:

Se han evidenciado unas debilidades al momento de aplicar la Educación Ambiental en Colombia y esto tiene que ver con los escasos rubros y financiamiento por parte del gobierno nacional a la academia, además del insuficiente aporte de los recursos internos y externos para dar continuidad a los proyectos de carácter ambiental. (p. 22)

En virtud de lo señalado, vale señalar que, si bien el gobierno nacional debe aportar recursos económicos para la educación ambiental, también es cierto que cada institución debe procurar maneras creativas y económicas de adelantar programas educativos con la comunidad escolar y docente. Para el logro de todo lo anterior, sin embargo, es indispensable que el educador cuente con herramientas conceptuales y pedagógicas con el fin de idear estrategias aplicables con los estudiantes, con los demás profesores y padres de familia. Y es que el docente, como agente fundamental, debe prepararse (con y sin la ayuda de la institución) para adquirir capacidades de facilitar aprendizajes significativos y experiencias, que garanticen un ambiente propicio para que los niños y jóvenes se acerquen con agrado al asunto del reciclaje o la reutilización de residuos sólidos.

En este sentido, Bonilla (2016) expresa que: “el docente debe vivir el proceso de aprendizaje con los mismos niños, preparar actividades cuidadosamente basadas en los intereses y necesidades presentes en él, asimismo utilizar diferentes recursos e instrumentos para que el aprendizaje sea eficaz” (p. 43). De tal modo, el docente constituye en agente de cambio educativo y social y las instituciones educativas se convierten en faros que iluminen las acciones apropiadas en materia de reutilización y reciclaje de residuos sólidos que, sin duda, tendrán influencia en familias y comunidades. Al respecto, Tamara (2022) plantea:

El mundo actual ofrece diversos retos para el presente y para generaciones futuras, del orden social, político, económico y diversos factores que hacen parte del diario vivir y que se convierten en una constante en la vida de cada uno de los individuos y de las sociedades, surge entonces la preocupación o el deseo permanente de mejorar las condiciones y calidad de vida, dando el uso adecuado a las tecnologías y avances que se han dado en diferentes campos, que propenden el desarrollo social verdaderamente sostenible. (p.4).

En congruencia con las ideas descritas precedentemente, se tiene el caso concreto de la Institución Educativa Normal Superior de Florencia, Caquetá, en la cual se efectúa un aporte contra el cambio climático denominado: “Nadie recoge lo de nadie, por una Normal limpia”. Y hasta ahora el efecto es que los patios se ven limpios y con menos contaminación, ya que, incluso, la distribuidora de residuos sólidos, que es la cooperativa de la misma institución, debe cumplir un requerimiento fuera de su ejercicio como comerciante en la parte educativa y pedagógica: esta cooperativa debe desarrollar estrategias para que no se hayan residuos en el patio. Y se ha visto el resultado sobre todo con mucha fuerza en la primaria.

Sin embargo, a pesar de los aportes mencionados, se identifican falencias, cuya raíz se encuentra en la manera de promover la educación ambiental en las aulas y por ende no se reflejan en compromisos e identidad para con el espacio educativo. Es importante destacar, que la educación ambiental, es parte fundamental de la formación y se establece en el currículo mediante contenidos y proyectos específicos que pretenden promover el cuidado del medio ambiente; no obstante, estas no están bien encaminadas en la práctica, y en varias

ocasiones se quedan solo en el cuaderno de los niños, con frases y dibujos alusivos a la importancia de cuidar el entorno, pero si vamos al entorno real, aún queda mucho por hacer. Por consiguiente, actualmente en la Escuela Normal Superior, se está trabajando en un proyecto de investigación orientado hacia la mejora de las estrategias pedagógicas en la enseñanza de la educación ambiental, en el que se quiere ir al fondo del problema y tratar de buscar la forma más adecuada de orientar lo que se enseña hacia la práctica y la realidad, para llegar a una sensibilización real, que permita unos resultados evidentes. En este sentido, el siguiente relato pone en evidencia la consciencia y la preocupación de una de las docentes de la institución en cuestión:

Sí, me cuestiona y me preocupa la cantidad de residuos que generamos pese a que son aprovechables, muchos de esos residuos atentan contra la salud de los chicos, como por ejemplo los plásticos en los que envasan alimentos, algunos son elaborados con sustancias químicas tóxicas como el benceno. Todos los viernes nosotros hacemos el proceso de reciclaje y la cantidad de botellas plásticas, de jugos, de gaseosas y de empaques, es desorbitante, pues es preocupante todo lo que comen los chicos, sorprendente la cantidad de dulce que consumen, nos damos cuenta por los empaques en los que vienen. Se sabe que estos empaques deben tener un código de consumo apropiado, y no lo tienen, por ejemplo, para los alimentos debe tener un código 5 o sea, tiene que estar elaborado con una sustancia que no sean tóxicas. Y muchos de esos no lo tienen; además, la cantidad de azúcar que están consumiendo es abismal, en el futuro vamos a tener jóvenes ya diabéticos, con múltiples enfermedades, porque es sorprendente la cantidad de azúcar que ellos consumen, consumen muchas bebidas energizantes de lo que conocemos los altos contenidos en nicotina o sustancias en cafeína.

El relato revela las acciones realizadas en la institución para el manejo de los residuos sólidos y a la vez se constituye en un diagnóstico sobre el tipo de alimentación que están ingiriendo los alumnos, la cual está lejos de una alimentación que lleve a una vida saludable y la cantidad de desechos que ocasiona, alejada totalmente del concepto de desarrollo humano sostenible. En este sentido, y para no quedarse solo en la descripción de la problemática que se suscita en esta institución, la docente ha querido aprovechar su formación en TIC's y ha fusionado estos conocimientos con la educación ambiental para elaborar un proyecto al que ha denominado Canecas Inteligentes.

Esta propuesta innovadora, en la cual se integra la tecnología con la sostenibilidad, consiste en colocar un software en los contenedores que dependan de un código que lea y de la información sobre la composición química del envase que se va a desechar y del producto que se ha consumido, para crear conciencia en el uso de estos y crea hábitos saludables alimenticios. Las canecas inteligentes estarán conectadas a un computador, que estará programado y tendrá un lector de código para que dé la información del producto que ingirió el chico o alumno, y al mismo tiempo, le de la información del residuo sólido que le queda en la mano, que es el mismo desecho que va a reciclar.

Dicha información, le dará el informe del nivel de toxicidad del alimento que se ha comido y la toxicidad que va a ocasionar con esos residuos si no se les da un buen fin. La docente también comenta que es algo práctico, que las canecas se pueden programar por medio de unas tarjetas con microbits o microbais y de un lector de código QR y que mostraran en la pantalla la información que el alumno debe manejar. De la misma forma, las canecas inteligentes se pueden programar para dar incentivos o punto positivo, a los chicos que juiciosamente hacen el debido reciclaje de sus propios residuos, o en su defecto, que hagan recolección de los desperdicios que vean en el patio, así no sean de ellos.

Así pues, la intención pedagógica que se evidencia en la Escuela Normal Superior de Florencia, Caquetá, al igual que en miles de instituciones más, respecto a la reutilización y reciclaje de residuos sólidos, a través de propuestas que ya se aplican, constituye un aporte significativo para la educación y la sociedad en este asunto en particular. También es posible tener en cuenta, que en las escuelas las experiencias empresariales que surgen, como las que aquí se reseñan, del tratamiento adecuado de los desechos sólidos, puede estimular en los niños y en los jóvenes la esperanza de una ocupación creativa intentando emprendimientos que generen la reutilización y el reciclaje de los residuos sólidos. De tal manera, que los residuos sólidos pueden pasar de ser un asunto problemático a una oportunidad de negocio, razón que se debe también incluir en toda propuesta pedagógica en torno a este tema.

Desde lo expuesto, se puede afirmar que las grandes transformaciones emergen desde situaciones problema de la cotidianidad y con ellas la necesidad en la modificación y respuesta a comportamientos de nuevas realidades en el ámbito educativo; en este sentido, Ortégón (citado por Cárcamo, et al., 2022) afirma que: ...“la educación es considerada el motor de las transformaciones sociales” (p. 30); de allí que el proceso educativo sea determinante para que se den las modificaciones necesarias que lleven a una verdadera transformación que conlleve a que estudiantes, docentes y la sociedad en general, manejen adecuadamente los residuos sólidos, en pro de un desarrollo sostenible que beneficiará al planeta y a la calidad de vida de la población en general.

Referencias

- Acuña, K. (2020). *Manejo de residuos sólidos en contextos educativos una perspectiva desde la investigación acción participativa*. [Tesis de Maestría en línea]. Universidad de la Costa, Colombia. <https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/7153>
- Algar (2023). *Las tres erres en el aula: reducir, reutilizar y reciclar*. Algar Editorial. <https://docentes.algareditorial.com/blog/98/reciclar-reducir-reutilizar-aula>
- Arce-Bastias, F. (2022). Beneficios ambientales del reciclaje de residuos plásticos posconsumo para la producción de postes en Mendoza, Argentina. *Revista. U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, volumen 25*, (Núm. Supl.1) <http://doi.org/10.31910/rudca.v25.nSupl.1.2022.2145>
- Asmar, S. (2020). *Solo el 17% de los residuos sólidos de Colombia son reciclados*. Agronegocios.com. <https://www.agronegocios.co/clima/>

- Banco Mundial (2018). *Los desechos: un análisis actualizado del futuro de la gestión de los desechos sólidos*. [Documento de trabajo] <https://www.bancomundial.org/es/news>
- Bartra, J. y Delgado, J. (2020). Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y su Impacto Medioambiental. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 4(2), 1-16. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/135>
- Bonilla, D. (2016). *El Reciclaje como Estrategia Didáctica para la Conservación Ambiental*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (12 de enero de 2015). *El desarrollo sostenible pasa por una educación ambiental participativa* [Documento en línea]. <https://www.cepal.org/es/noticias/el-desarrollo-sostenible-pasa-por-una-educacion-ambiental-participativa>
- Cárcamo, C., Cifuentes, N. y Sierralta, Y. (2022). Resignificación del compromiso educativo en la formación de sociedades sostenibles. En Escobar, F. y Useche, L. *Investigar y educar para la sostenibilidad. Principios pedagógicos*. San Cristóbal: Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón
- Escobar, F., Parra, Z. y Maldonado, Z. (2013). Reflexiones para repensar la Educación Inicial desde la perspectiva del Desarrollo Sostenible. En Izarra, D. y Ramírez, R. (Comp.) *Docente, enseñanza y escuela*. (pp.87-126). San Cristóbal: UPEL- IMPM Núcleo Académico Táchira. Centro de Investigaciones Georgina Calderón
- Herrera, M., Valiente, Y., Garibay, J. y Herrera, S. (2023). Manejo de residuos sólidos en la gestión municipal: Revisión sistémica. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA*. Año VIII, VI (16) Julio – diciembre 2023, 151-170. <https://doi.org/10.35381/r.k.v8i16.2540>
- Ley 99 (1993). *Diario Oficial No. 41.146*. Congreso de Colombia. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se dictan otras disposiciones. 22 de diciembre de 1993. http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
- Muñoz, K. (2021). *Estrategias pedagógicas que aportan al reciclaje correcto de residuos sólidos en el preescolar de la institución educativa “Eugenia Ravasco” de la ciudad de Medellín*. [Trabajo de licenciatura. Universidad Santo Tomás] <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/38175/2021kellymu%C3%B1oz.pdf?sequence=1>
- Núñez, I. (2019). Educación para el desarrollo sostenible: hacia una visión sociopedagógica. *Revista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*, 11(19), 291-314. <https://uy.vlex.com/vid/educacion-desarrollo-sostenible-hacia-837122421>
- Ojeda, A., Ojeda, H., García, J. (2022). Educación ambiental para el buen manejo de los residuos sólidos. *Revistas UNIMIMUTO Investigación y Desarrollo*, 9(1) ,74-86. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.inclusion.9.1.2022.74-86>

- Organización de las Naciones Unidas ONU (enero 2019). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe*. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/40155-la-agenda-2030-objetivos-desarrollo-sostenible-opportunidad-america-latina-caribe>
- Quenan J. (2020). *Plan de manejo de Residuos Sólidos de la Institución Educativa Artemio Mendoza Carvajal* [Trabajo especial de grado de Especialización, Fundación Universitaria Los Libertadores, Bogotá] <https://repository.libertadores.edu.co/handle/11371/3072>
- Rivas, C. (2018). *Piensa antes de actuar: Gestión integral de residuos sólidos*. Ministerio del Ambiente y Ministerio de Comercio Industria y Turismo. República de Colombia. <https://www.mincit.gov.co/getattachment/c957c5b4-4f22-4a75-be4d-73e7b64e4736/17-10-2018-Uso-Eficiente-de-Recursos-Agua-y-Energi.aspx>
- Rivera, P. y Martínez, R. (2021). Articulación de los objetivos de desarrollo sostenible con el paradigma de la economía circular. *Revista Investigación & desarrollo*, 29 (1), 178-194, Enero-Junio (2021) <https://doi.org/10.14482/INDES.29.1.333.7>
- Sáez, A. y Urdaneta, J. (2014). Manejo de residuos sólidos en América Latina y el Caribe. *Revista Omnia*. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, 20 (3). Septiembre-Diciembre, 121-135. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73737091009>
- Suárez, S. y Molina, E. (2014). El desarrollo industrial y su impacto en el medio ambiente. *Revista Cubana de Higiene y Epidemiología*, 52(3), 357-363. <http://scielo.sld.cu/pdf/hie/v52n3/hig08314.pdf>
- Tamara, J. (2022). Ciudades Inteligentes: Gerencia e Innovación como elementos centrales de la Sostenibilidad. *The Journal of Social Science and Management Research Review* ISSN 2638-1001. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.7674557>.
- Ochoa, O. (2009). Recolección y disposición final de los desechos sólidos, zona metropolitana. Caso: Ciudad Bolívar. <http://www.cianz.org.ve>
- Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación UNESCO, (mayo 2021). *“Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación para el Desarrollo Sostenible”* [Conferencia, 17 al 19 de mayo de 2021]. <https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-es.pdf>

Autores

Sandra Liliana Márquez Olaya, Magister en Educación de la UPB de Medellín. Magister Gestión Tecnología Informática de la UDES, Especialista en Gestión Humano de la UNIMINUTO de Bogotá, Especialista en Gerencia Educativa en la UPB de Medellín, Especialista en Gestión Tecnología Informática en la UDES. Cursa Doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Docente de aula de la Secretaría de Educación Municipal de Florencia Caquetá, Colombia. Participó

como ponente en I Encuentro Internacional de Educación e Investigación para la Sostenibilidad 2023

Lucy Thamara Useche, Doctora en Educación, con Posdoctorado en Educación y Desarrollo Humano Sostenible. Miembro de la Línea Investigación Pedagógica del Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón. CIEGC. Profesora de Posgrados de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. UPEL.Vzla. Actualmente, Coordinadora de Investigación de la Rectoría Oriente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO.